

BOSHLANG`ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANIDAN MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARINING TA'LIM SAMARADORLIGIDAGI O`RNI

Ro`ziboyeva Marg`uba To`xliyevna

Sirdaryo viloyat Sirdaryo tumani 19-umumta`lim maktabi boshlang`ich sinf

o`qituvchisi

+99899 465 50 24

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang`ich sinf matematika darslarida mustaqil ish topshiriqlarini bajarish asosida o`quvchilarda faollikni oshirish imkoniyatlari va ulardan amalga oshirish namunalari keltirilgan.

Kalit so`zlar: matematika, mustaqil ish, topshiriq, darslik, test, ijodiy fikrlash.

O`quvchilarda o`quv-biluv ko`nikma va malakalarini shakllantirishda matematika fanidan amaliy faoliyatga yo`llovchi mustaqil ishlar katta rol o`ynaydi. O`quvchilarning mustaqil ishlari – bu o`qituvchining bevosita ishtirokisiz, lekin belgilangan vaqtda uning topshirig`i asosida bajariladigan ishlardir. mustaqil ishlash metodlari o`qitishning ta`lim beruvchi, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishga yordam beradi. Ta`limiy jihatdan bu metodlar nazariy bilim, amaliy ko`nikmalarni mustaqil egallashga, ularni takrorlash, mustahkamlash va chuqurlashtirishga yordam beradi. Tarbiyaviy ma`noda ular shaxsning mustaqillik, mehnatsevarlik, mas`uliyatlilik kabi xislatlarini tarbiyalaydi. Mustaqil ishlarni bajarish uchun o`quvchilar uchun sharoit, imkoniyat bo`lishi lozim, ya`ni darslik, ma`lumotnomalar bilan ishlash ko`nikma va malakalarini shakllantirish; o`zini o`zi nazorat qilish malakasini hosil qilish; mustaqil ishlarni muvaffaqiyatli bajargan o`quvchilarni rag`batlantirish, qiziqtirish va tanqidiy baholash; mustaqil ishlarni tashkil etishda differensial hamda individual yondashish kabi.

O`quvchilar ko`magida mustaqil tayyorlangan didaktik materiallardan ham foydalanish o`rinlidir. Matematika darslarida o`quvchilar tomonidan quyidagi mustaqil ishlar bajarilishi mumkin:

1. Darslikdagi mavzu matnini o`rganish.
2. Berilgan mavzuga oid misol va masalalar yechish.
3. Test topshiriqlarini mustaqil bajarish.
4. Jadvallar va sxemalar bilan ishlash.
5. Mavzuga oid tarqatma materiallar ustida ishlash.
6. Matematika fanidan boshqotirmalar, topishmoqlar, krossvord va boshqa turli individual vazifalarni bajarish.

7. Nazorat ishlar yozish. odatda, topshiriqlar oddiydan murakkabga qarab tuziladi va har bir topshiriq ma`lum bir didaktik maqsadni amalga oshirishga yo`naltirilgan bo`ladi.

O`quvchilarning yangi materialni faol idrok qilishlari uchun matematika yuzasidan turli muammoli vaziyatlar yuzaga keltiriladi. O`tilgan materialni takrorlash ham bilimga qiziqish paydo qilishga va olingan bilimning mustahkamlanishiga asos bo`lishi hamda o`rganilayotgan materialning eng muhimiga diqqatni jalb qilishi mumkin. O`qituvchi darslarda yangi material o`rganilganidan so`ng yoki o`rganish jarayonida darslik bilan ishlashga doir topshiriqlar beradi. Mustaqil ishlashga dars davomida faqat misol va masalalar beriladi, buning o`zigina yetarli emas. Qo`shimcha topshiriqlar ham ishlab chiqish lozim.

O`quvchilar mustaqil ishlarining samaradorligini oshirish maqsadida o`qituvchi o`quv jarayonida ularga darslikdan samarali foydalanish bo`yicha ko`rsatmalar beradi. Bular bilan bir qatorda ta`limiy o`yinlar vositasida ham mustaqil ish jarayonini tashkil etish imkonini yuzaga keltiradi.

1-topshiriq. «Juftini top!» o`yini asosida “O`lchov birliklarining juftini toping” topshirig`ini berishimiz mumkin.

kilogramm- tonna

cm - metr

soat - minut

kvadrat metr – kvadrat cantimetr

2-topshiriq. «Ortiqchasini top!» ta`limiy o`yini.

Bular bilan bir qatorda multimediyadan ham mustaqil topshiriqlar bajarish imkoniyatlarini amalga oshiramiz:

3-sinf “Massa o`lchov birliklari” mavzusi asosida guruchni o`lchashga doir vazifasini mustaqil bajarishga yo`naltiramiz.

Bu asosda kompyuter bilan ishlash ko`nikmalari ham shakllantirib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumayev M.E Matematika o`qitish metodikasi. (OO`Y uchun darslik.) — T.: “Turon iqbol” 2016.
2. Abdullayeva B va b.q Matematika “3-sinf o`qituvchilari uchun ilg`or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo`yicha metodik qo`llanma T-2016.
3. Raximqulov Q.D. “Harakatli o`yinlar o`qitish metodikasi”. T-2002.